

Diseño de máquina desgranadora de pimienta

Miguel Aguilar Cortés^{1*}, María de Lourdes Ruíz Tejeda², Patricia Leonor Tejeda Polo³, Marco Antonio Aguilar Cortés⁴, Yazmin Colio Mateo⁵

¹Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, miguel.ac@teziutlan.tecnm.mx,

²Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, maria.rt@teziutlan.tecnm.mx,

³Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, patricia.tp@teziutlan.tecnm.mx,

⁴Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, marco.ac@teziutlan.tecnm.mx,

⁵Estudiante de posgrado del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, yazmincolio@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se diseñó una máquina desgranadora de pimienta la cual tiene como finalidad el poder acelerar el proceso de desprendimiento de pedúnculos de los racimos de las plantas de pimientos; dicho proceso hasta ahora (en algunos lugares de cultivo) se realiza de manera manual, poniendo en riesgo la integridad de los agricultores por diversos factores. Considerando el estado del arte existente, se toman en cuenta algunas características necesarias para realizar la operación del desprendimiento de pimienta. Se analizó cuáles son los materiales óptimos dependiendo de la carga de trabajo a la cual se va a someter, juntamente con el motor de potencia adecuada para así realizar un análisis de esfuerzos que demuestran la efectividad del diseño sometido a cargas de trabajo. Los resultados fueron favorables para así poder realizar la producción de maquinarias a bajo costo y de gran rendimiento.

Palabras clave: Diseño, Máquina, Pimienta, Trabajo

Abstract

A pepper shelling machine is designed to accelerate the process of detaching the peduncles from the bunches of pepper plants; up to now (in some places of cultivation) this process is done manually, putting the integrity of the farmers at risk due to several factors. Considering the existing state of the art, some characteristics needed to carry out the operation of pepper detachment are taken into account. The optimal materials were analyzed depending on the workload to which it will be subjected, together with the appropriate power motor, in order to perform a stress analysis that demonstrates the effectiveness of the design subjected to workloads. The results were favorable in order to be able to produce low cost and high performance machinery.

Key words: Designer, machine, Pepper, Work

Introducción

Como menciona Chinchilla, Blanco y Castro [1], la pimienta negra (*Piper Nigrum*) es una de las especias de la familia de la Piperaceae y la más conocida por todo el mundo; es una planta perenne que dura mucho tiempo, nativa de la India que es uno de los principales productores de esta especie, en el continente americano el principal productor de esta planta es Brasil y es uno de los principales que importa a Estados Unidos.

El clima y el suelo que se recomiendan para el cultivo de la pimienta negra es en una zona tropical húmeda y se adapta a altitudes inferiores a 1.000 msnm; los mejores resultados se obtienen en altitudes inferiores a 600 msnm.

Requiere de un clima caliente y húmedo con precipitaciones anuales ya que no soporta periodos de sequía prolongados, la temperatura deberá de estar de entre 23 y 32 ° C y de humedad entre 60 - 95 % [2].

El suelo es de origen aluvial sueltos y con buen drenaje, por lo que los suelos arcillosos pesados e impermeables no son recomendados. Se recomienda un pH de 5,5, a 6,5 con buen contenido de materia orgánica. Deben ser suelos de excelente fertilidad natural.

Se prefieren terrenos ligeramente inclinados que tengan drenaje natural. También se puede sembrar en terrenos planos, pero bien drenados; en este último caso se debe sembrar en lomillos bien altos.

No se recomienda cultivar pimienta en donde se haya sembrado de algunas otras hortalizas que puedan afectar su crecimiento. También debe de evitarse sembrar la pimienta en lugares en donde los árboles se encuentren muy altos [3].

Para el cultivo de la pimienta se recomienda diferentes tipos de apoyo estos pueden ser un soporte o un tutor para su crecimiento pueden ser tutores vivos o soportes como los postes. Para los tutores vivos es recomendable los árboles de madero negro que se puedan podar y no compitan con la planta de pimienta, también se recomienda sembrarlos 3 o 4 meses antes de sembrar la pimienta ya que estos deberán de tener un tamaño ideal para que la planta de pimienta pueda apoyarse al tutor [4].

El tiempo en que tarda la cosecha es de 2 años después de la siembra, se considera máxima en el cuarto año, su rendimiento va desde los 1.600 a 2.000 kg/ha/año de pimienta seca pero puede producir hasta 4.000 kg/ha/año cuando se le brida el mantenimiento adecuado a la plantación y así la planta puede producir durante 6 a 8 meses al año. Las cosechas más importantes son producidas durante el tercer y séptimo año de vida de la planta de pimienta y la vida productiva de 1 a 2 kg puede ser de entre 15 a 20 años pero se aconseja que se renueven después de los 10 años.

Para la recolección de la pimienta es manualmente, se recomienda utilizar una escalera junto con un macuto o canasta [5]. Finalmente se procede a extraer la pimienta de los pedúnculos. Este proceso se realiza de forma manual y consta en colocarlos en sacos para posteriormente ser golpeados o a pisarlos para ejercer una fuerza que haga el desprendimiento; este proceso puede ser llevado a cabo antes o después del secado [6].

Este trabajo está enfocado en apoyo a los agricultores de la región de Hueytamalco, Puebla, quienes aun manipulan el proceso de desgranado manual, lo que ocasiona que los tiempos de producción sean grandes: derivado de la economía en esa región no es posible costear una maquinaria industrial y cuentan con la cantidad de materia prima para aprovechar el rendimiento máximo de las mismas.

Metodología

Estado del arte

Es importante destacar que existe máquinas desgranadoras de pimienta, las cuales cuentan con una capacidad de poder realizar trabajos de manera eficiente, en gran cantidad y en un tiempo determinado; sin embargo, considerando la región a la cual se quiere satisfacer, se vislumbra realizar un diseño que cumpla con los requerimientos tanto del lugar como de las personas, adecuando su carga de trabajo bajo el índice de producción que tienen. A continuación se describen un par de máquinas que son utilizadas en el país.

Desgranadora de pimienta

Máquina desgranadora de pimienta elaborada en la región de Coatepec, Ver., (figura 1). En la tabla 1 se puede mostrar algunas características de esta máquina. El proveedor no coloca el precio de venta dentro de su sitio web, sino solo da la información de operación de este dispositivo.

Tabla 1. Descripción de la máquina desgranadora de pimienta [7].

DESGRANADORA DE PIMENTA	
Capacidad	1,500 KG/H
Voltaje	110 — 220 — 440 V – 60 HZ
Equipo de control	Arrancador con botonera
Motor	3 Hp
Peso	140 KG
Material	Acero al carbón

Figura 1. Máquina desgranadora de pimienta

Máquina desgranadora de pimienta negra | Máquina de aplanamiento de cebada | Máquina aplanadora de sorgo
Algunas páginas web de venta de artículos, ofrecen maquinas que realizan el proceso de diferente, entre las cuales destacan la máquina desgranadora Longer modelos LG-20 y LG-30. Dicho modelo se encuentra entre los precios 620 y 680 US\$ (12471.24 a 13678.13 pesos mexicanos). La tabla 2 hace referencia a las características de operación de la máquina y la figura 2 muestran la estructura de la misma.

Tabla 1. Descripción de la máquina desgranadora de pimienta [8].

Modelo	Capacidad	Poder	Velocidad	Peso
LG-20	150-200 kg/h	2.2KW	400R/min	50Kg
LG-30	450-500 kg/h	3kw	450R/min	105kg

Figura 2. Máquina desgranadora de pimienta Longer.

Las máquinas existentes en el mercado, el precio mínimo que un agricultor tiene que invertir en una de estas es alrededor de 10,000.00 pesos mexicanos, aunque la capacidad de producción sea menos que la soportada por estos productos.

Diseño

El objetivo principal de este trabajo es poder ofrecer un diseño de calidad de una máquina desgranadora de pimienta, que pueda acelerar la preparación del producto en gran cantidad, en el menor tiempo posible. En la elaboración del diseño se utilizaron los softwares Sketchup®, SolidWork®, Autocad® y FreeCAD.

El diseño de la máquina se describe en 5 módulos, a saber:

- Módulo de bancada.
- Módulo de recepción de racimos.
- Módulo de Control.
- Módulo de Transmisión.
- Módulo de desgranado.

Cada módulo fue diseñado con especificaciones propias dependiendo de la normatividad vigente en México, considerando materiales acordes a la carga de trabajo a la cual estará destinada. En la figura 3 se puede apreciar la forma y medidas de la máquina.

Figura 3. Diseño final de la máquina desgranadora.

Materiales propuestos

Con base a la NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, se menciona los materiales más importantes considerados para la elaboración de esta máquina (mismos que serán evocados en cada apartado), a saber:

- Perfiles tubulares rectangulares (PTR) de acero al bajo carbono de 50.8 x 50.8 milímetros (mm).
- Electrodo como soldaduras.
- Pernos de anclaje de expansión para concreto de 95 milímetros con rondanas y tuerca.
- Loctite 262.
- Espárrago tensor de anclaje de 13 milímetros con rondana y tuerca de acero inoxidable.
- Lamina de acero inoxidable.
- Botonera de arranque y paro de 110v a 220v.
- Motor monofásico a 110v.
- Flecha de acero al bajo carbono de 1 pulgada.
- Poleas y bandas dentadas de 9.5 milímetros a paso ligero.
- Malla criba estandar de 3x3.
- 36 aspas.

Desarrollo

La máquina desgranadora, se compone de 5 secciones importantes:

- Módulo de Bancada

Este módulo es el pilar que sostendrá todo la maquinaria, la cual deberá estar construida por medio de perfil tubular rectangular (PTR) de acero al carbon de 50.8 x 50.8 mm, soldada por medio de electrodo, el cual tiene la capacidad de soportar grandes cargas y es resistente a las vibraciones dinámicas que pueda tener la máquina al momento de estar en función, soportando también la inercia que pueda adquirir el motor al momento de su actuación. Contará con 4 patas las cuales tendrán un barreno de 9.5 milímetros en la parte inferior para poder sujetarse completamente al suelo por medio de pernos de anclaje de expansión para concreto de 95 mm con rondana y tuerca de acero inoxidable con aplicación de loctite 262 para grandes esfuerzos. También se considera 4 orificios de 9.5 mm para poder ajustar el motor junto con el módulo de control y la bancada con esparrago tensor de anclaje de 13 mm con rondanas y tuerca de acero inoxidable. Para la sujeción del módulo receptor y de la desgranadora, se debe considerar tornillos de acero inoxidable de 13 mm pulgada con aplicación de loctite 262 para evitar deprendimiento de los mismos.

- Módulo de recepción de racimos de pimienta

Este módulo es la parte superior de la máquina y es la sección donde se colocarán los pedúnculos para poder ser desgranados; esta sección si bien no contendrá el producto final, se recomienda que sea de lámina delgada de acero inoxidable para cumplir con la norma en cuanto a maquinaria destinada a la industria alimenticia, teniendo como unión soldadura a base de argón. Dentro de la tolva, se considera también un ángulo de declibe que tiene como fin hacer más fácil la colocación de los racimos dentro del desgranado.

- Módulo de Control

Esta sección es donde colocará un botón de arranque y un botón de paro con los cuales se accionará y detendrá el motor al término del proceso. Por otro lado, en la sección de banca se escribió los orificios para poder sujetar el motor de ½ hp de potencia monofásico a 110v, mismo que será tensado por medio del espárrago descrito en el mismo módulo.

La figura 4 hace referencia los modulos mencionados anteriormente.

Figura 4. Diseño de la máquina desgranadora. (1) módulo la bancada. (2) módulo de recepción de pedúnculos. (3) Motor.

- Módulo de Transmisión

Esta sección es la encargada de transmitir el movimiento rotativo del motor a la flecha de material acero al bajo carbono de 25.4 mm de la cual cuenta con poleas dentada junto con la banda dentada de 9.5 mm a paso ligero; la flecha pasa por un cojinete lineal con anclaje para barras de 1 pulgada. Es evidente que faltan describir los elementos que estarán anclados a la barra de transmisión, sin embargo, esto serán especificados en el apartado de degranado. En la figura 4 se aprecia la localización del motor, en la figura 5 se aprecia dónde se localiza la polea y en la figura 6 la flecha que realizará la acción de desprender el producto de los racimos.

Figura 5. Posición de la polea (8) y sistema de transmisión (9)

- Módulo de desgranado

Adicionalmente se dispone de un módulo de desgrane (figura 6). Esta sección es la que realizará el desprendimiento de las semillas de pimienta de los pedúnculos que hacen que la cantidad de desgranado sea de 50 kg en un lapso de tiempo de 10 minutos, que además de beneficiar en el tiempo, en cubrir de mejor manera la demanda del mercado, posicionamiento del producto, permite tener un mejor control de higiene en el proceso, buscando la inocuidad alimentaria del producto al no ser manipulada y sometida al proceso manual que involucran actividades que en ocasiones no se encuentran normadas y que al estar expuestas a acciones que llevan a cabo las personas no existe un control de calidad adecuado. Las partes que acompañan este diseño son 36 aspas (9), 16 de cada lado, que se encuentran colocadas a un ángulo de 90° separadas por una distancia de 11 cm. Por otro lado, se considera una malla de criba estandar de 3x3 (8) la cual servirá de colador para poder separar los pedúnculos de las semillas de las pimientos: la malla de criba dispone de una colocación horizontal, en el interior del módulo de recepción, dispuesto de manera preferente en una zona próxima a la parte media del mismo, más preferentemente en una zona próxima a la parte media superior del módulo de recepción y en una distancia de 19 cm respecto de la parte superior del módulo de recepción, un marco perimetral que es el elemento que entra en contacto con las paredes internas del módulo de recepción. El material por el cual será realizado el chasis (11) es de lámina de acero inoxidable soldada por medio de argón. Finalmente, las semillas de pimiento caeran en una tolva predispuesta para poder colocar sacos o contenedores especiales para su recolección, esta tolva será del material antes mencionado.

Figura 6. Módulo de recepción y de transmisión. Este último conformado por la malla criba(8), aspas no afiladas que ayudan a desprender el producto(9), el motor (3) y botonera de arranque y paro (6)

Resultados y discusión

Primeros resultados

De acuerdo con lo observado en la figura 7 se puede observar que dicho diseño fue sometido a un análisis de carga en tensión bajo un peso de 981 N equivalentes a una masa de 100 kg. Los resultados fueron tales que no presentó deformación que pueda causar que la máquina sufra algún daño.

Figura 7. Análisis de tensiones de la máquina desgranadora, $0.000e+00\text{N/m}^2$ como mínimo y $1.140e+07\text{N/m}^2$ como máximo.

Segundos resultados

De acuerdo con lo mostrado en la figura 8 se muestra un análisis de desplazamientos que sufre la bancada que soportará toda la masa de trabajo, dejando en claro que si existirá un desplazamiento en la zona céntrica que de las barras de soporte, por lo cual fue necesario que tuviera el declive para aliviar la carga al momento de estar en trabajo.

Figura 8. Análisis de desplazamientos de la máquina, $0.000e+00\text{mm}$ como mínimo y $9.712e-01\text{mm}$ como máximo

Terceros resultados

Finalmente se realiza un análisis de deformación unitaria (figura 9) la cual se presenta debido al esfuerzo realizado por los materiales sometidos a cargas; como se aprecia, no sufre alguna deformación que ponga en riesgo la estructura de la maquinaria.

Figura 9. Análisis de deformación unitaria, 0.000e+00 como mínimo y 3.747e-05 como máximo.

Trabajo a futuro

Considerando el alcance que tiene el diseño de la máquina, existen aún áreas de oportunidad que deben tomarse en cuenta para poder llevar a cabo una implementación oportuna; se prevé anexar una cámara donde poder realizar, al mismo tiempo, el secado del fruto para que sea aún más rápido el proceso, así como la integración de una cámara de triturado de residuo orgánico para poder formar composta que, dependiendo los ingredientes que logren tener los racimos, se puedan implementar en otros sectores.

Conclusiones

Si bien existen máquinas que puedan hacer la tarea de desprendimiento de pimienta de pedúnculos, es cierto que no se ha llevado a cabo un análisis de la eficiencia que tiene, lo que lleva a pensar que solo se han realizado maquinarias sin considerar rendimientos, materiales y potencia necesaria para poder solventar, de manera responsable, las exigencias y, a la vez, necesidades que los agricultores tienen en cuanto a calidad y costos. Este diseño responde a las necesidades debido a su análisis que cerciora no implementar dispositivos que puedan ser costosos pero que aseguren el rendimiento al momento de trabajo. Este trabajo ofrece un diseño de maquinaria considerando las fuerzas que los agricultores de Hueytamalco, Pue. manipulan, misma que es de 50kg en promedio con la reducción de materiales y dispositivos de transmisión de fuerza rotativa lo que disminuye también el consumo eléctrico, manteniendo la eficacia de la productividad.

Agradecimientos

Se hace una especial mención y gratitud a los agricultores de la región de Hueytamalco, Puebla, quienes aportaron información esencial para el diseño de este dispositivo.

Referencias

- [1] G. Chinchilla Salazar, M. Blanco Meneses y Ó. Castro Zúñiga, «Identificación molecular y morfológica de las especies *Fusarium* spp., Asociadas al cultivo de pimienta negra (*Piper nigrum*) en Sarapiquí y Guatuso en Costa Rica,» *Agronomía Costarricense*, vol. 44, n° 2, pp. 09-30, 2020.
- [2] B. Mohan Kumar, B. Sasikumar y T. K. Kunhamu, «Agroecological Aspects of Black Pepper (*Piper nigrum* L.) Cultivation in Kerala: A Review,» *Agrivita Journal of Agriculture Science*, vol. 43, n° 3, pp. 648-664, 2021.
- [3] Issukindarsyah, E. Sulistyaningsih, D. Indradewa y E. T. Putra, «The effect of ammonium nitrate ratio and support types on the NPK uptaker and growth of black pepper (*Piper nigrum* L.) in field conditions,» *POLJOPRIVREDA*, vol. 2, pp. 25-33, 2021.

- [4] S. Ahmed M., S. Heba M., E.-T. Amira M., E.-S. Mohamed T., A. Sager S., E.-S. Ahmed M., A. E.-M. Taia A., T. Ayman E., A. Mohammed A., A. Ahmed Ezzat y S. Ayman A., «Biological control: An effective approach against nematodes using black pepper plants (*Piper nigrum* L.),» *Saudi Journal of Biological Sciences*, vol. 29, n° 4, pp. 2047-2055, 2022.
- [5] B. Y. F. Muñoz , «PRODUCCION MAS LIMPIA EN EL SECTOR INDUSTRIAL ALIMENTARIO, CASO DE ESTUDIO: PRODUCCION DE PIMIENTA,» Abril 2018. [En línea]. Available: <https://repositorio.ucm.edu.co/bitstream/10839/2121/1/Yamileth%20Fernanda%20Muñoz%20Benavides.pdf>.
- [6] Proyecto promes, promoviendo mercados sostenibles., «Calidad en el cultivo de la Pimienta,» Gobierno de Costa Rica, s.f..
- [7] S. Tecnología e innovación, «Desgranadora de Pimienta,» 31 Julio 2019. [En línea]. Available: <http://www.solocafe.com.mx/wp-content/uploads/2019/07/DESGRANADA-DE-PIMIENTA-2.pdf>.
- [8] Alibaba Group, «Alibaba,» [En línea]. Available: https://spanish.alibaba.com/p-detail/Multifunction-1600453767531.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_image.11547afauMtJQw. [Último acceso: 27 Agosto 22].